

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ (К 95-ЛЕТИЮ ВГУИТ)

Быковская Галина Алексеевна¹

¹Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой философии и истории Воронежского государственного университета инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия, E-mail: kaf 15_vrn@mail.ru

Аннотация

В статье представлена история одного из старейших вузов России: Воронежского химико-технологического института (ныне ВГУИТ). Приводится характеристика событий, связанных с именами выпускников и преподавателей вуза. Анализ проблем войны и мира построен на базе определения приоритетных векторов исторического развития такого крупного российского вуза как Воронежский государственный университет инженерных технологий (в годы ВОВ - ВХТИ). Даются данные о научно-технических программах, которые способствовали как военно-техническому обеспечению победы над фашизмом в годы войны, так и мирному развитию страны.

Ключевые слова: институт, достижения, результаты, историческая память, студент, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) – один из старейших вузов Воронежа. Подготовка инженерных кадров для страны осуществлялась тогда в Воронежском сельскохозяйственном институте, открытом еще в 1913 году. В 1929 году по предложению проф. СХИ А. В. Думанского был организован технологический факультет. 23 июля 1930 года в Воронеже в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР на базе этого факультета был открыт Воронежский институт пищевой промышленности, переименованный в 1932 году в Воронежский химико-технологический институт. Первым директором института был А.М. Павлов, а учебные корпуса размещались в химическом корпусе СХИ. В самом начале пути профессорско-преподавательский состав включал 6 профессоров, 18 доцентов, 22 аспиранта, 8 преподавателей [1]. Трудности в первые годы были не только с жильем (общежитие только строилось), но также с питанием. Кроме того, не хватало учебных аудиторий, учебников, поэтому материал прорабатывали бригадным методом – один читал, а остальные слушали. Понемногу учебный процесс налаживался, но нападение фашистской Германии на СССР нарушило мирные планы. Уже 22 июня 1941 года в Воронежской области было объявлено военное положение. С началом ВОВ ребята-выпускники ВХТИ вместе с дипломами инженеров получили повестки в военкомат, а затем назначения в воинские подразделения [2].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В первые месяцы войны погиб Герой Советского Союза летчик Владимир Пешков, воспитанник ВХТИ: звание он получил за героизм, проявленный во время войны с белофиннами. К 70-летию Победы в его честь в вузе была установлена памятная доска.

В июле 1941 года на фронт добровольцем ушел студент-комсомолец К. Колокольцев. Он обратился ко всем студентам института с призывом «Изучайте военное дело». Это письмо было превращено в плакат и вывешено в ВХТИ.

Выпускник 1939 года Иван Исаенко работал во время войны в продовольственной службе Брянского, Центрального, I Белорусского фронтов, а конец войны встретил у берегов Тихого океана; вернуться к прежней работе инженера-технолога бродильных производств уже не смог, в дальнейшем оставлен в кадрах СА – профессиональная подготовка технолога помогала в выполнении обязанностей по продовольственному обеспечению вооруженных сил страны.

Выпускник 1939 года Иван Околелов работал на крымском комбинате «Массандра», но мирный труд прервала война. Он сражался на Южном, Северо-Кавказском и III Белорусском фронтах и прошел боевой путь от командира огневого взвода до командира минометного полка; начал войну лейтенантом, а закончил – майором. Освобождая Крым, в мае 1944 года штурмовал Сапун-гору. Вернулся домой Иван Нилович в 1946 году кавалером нескольких орденов: два ордена Красного Знамени, два – Отечественной войны 1 степени, ордена Александра Невского и Красной Звезды, к которым добавил после войны Золотую Звезду Героя Социалистического труда [3].

Постоянные бомбежки, близкий фронт осложняли учебный процесс и научную работу, но не остановили их. Война внесла поправки в научно-исследовательскую работу, предложив актуальные темы. Ученые ВХТИ находили возможности для исследований оборонного значения. Летом 1941 года завод им. Коминтерна начал в Воронеже серийный выпуск реактивных минометных установок БМ-13 («Катюша») [4]., изготовление одной из деталей (визирные прицелы с оптической частью) было поручено физикам и механикам ВХТИ [5]. Химики по заданию штаба Юго-Западного фронта разрабатывали противотанковые зажигательные средства и организовывали их массовое изготовление. Над проблемой совершенствования технологии крахмало-паточного производства работал Н.М. Бобков. Профессор кафедры сахаристых веществ Павел Михайлович Силин был награжден орденом Ленина за плодотворную деятельность по снабжению армии продовольствием в 1942 году. Продолжали разрабатывать вопросы отраслевой промышленности и другие ученые [6].

Сотрудники, выпускники и студенты ВХТИ находились во всех родах войск и на разных участках фронта, достойно проявляли себя: их имена навсегда останутся в летописи боевой славы института [7].

С началом боевых действий в Воронеже началась эвакуация института в город Бийск Алтайского края, где в 1943 году состоялся военный выпуск ВХТИ – 106 инженеров получили дипломы. Второй выпуск в Бийске составил 45 молодых инженеров [8]. После разгрома фашистов на Верхнем Дону принято решение о возвращении института в родной Воронеж. Однако учебные корпуса, общежития были превращены в руины. Планировалось временно разместить ВХТИ в Рамони, однако этому помешали объективные трудности, поэтому было решено создать филиал, директором которого стал С.З. Иванов [9]. Занятия начались 1 ноября 1943 года. Филиал стал первым вузом на территории Воронежской области после ее освобождения от оккупантов.

После окончания Великой Отечественной войны страна приступила к восстановлению городов и сел, разрушенных фашистами, к переводу экономики на мирные рельсы. Поднимался из руин и Воронеж, разрушенный на 92 %: восстановлению подлежало множество необходимых объектов, и ВХТИ не был в приоритете, вследствие чего 18 ноября 1945 г. Советом Министров СССР принято решение о переводе ВХТИ в Ленинград, с изменением наименования на ЛТИПП (Ленинградский технологический институт пищевой промышленности).

В 1947 г. состоялся последний выпуск специалистов (113 человек) рамонско-воронежского периода жизни вуза, который полностью перебазировался в Ленинград.

Директором института в 1951 г. назначен доцент С.З. Иванов. Научную и учебную работу в ЛТИПП вели 12 докторов наук и профессоров, 42 кандидата наук и доцента, 58 ассистентов. Контингент студентов 1300 человек. 25-летие ВУЗ отметил в городе на Неве [10]. Ленинградский период жизни института был плодотворным. Но сдерживающим фактором перспективного развития стал значительный отрыв от основной сырьевой базы и перерабатывающих предприятий.

В 1959 году Советом Министров СССР принято постановление о переводе ЛТИПП в Воронеж под названием Воронежский технологический институт – при этом имелась в виду коренная перестройка всей его работы. В приказе по Ленинградскому технологическому институту пищевой промышленности № 273 29 декабря 1959 г. в § 1 говорилось: «В истекающем 1959 году важнейшим событием в жизни коллектива нашего института было Постановление Совета Министров СССР от 14 февраля о переводе Ленинградского технологического института пищевой промышленности в город Воронеж и переименовании в Воронежский технологический институт. Постановление Правительства предусматривает организацию в городе Воронеже на базе ЛТИПП крупного технологического института с новыми специальностями: технологии основного органического синтеза и синтетического каучука, технологии пластических масс, технологии резины, технологии сахаристых веществ, машинам и аппаратам химических производств, автоматизации производственных процессов. Перебазирование института идет нормально. Дирекция института уверена, что в 1960-м году коллектив профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и служащих приложит все усилия, чтобы успешно продолжить начатую работу по перебазированию института; профессора и преподаватели добьются новых достижений в научно-исследовательской работе, содружеству с промышленностью, внедрению результатов научных исследований в народное хозяйство, создадут новые учебники и учебные пособия для высшей школы, улучшат коммунистическое воспитание студенчества; студенты института повысят качество учебы и дисциплину. Поздравляю профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и служащих Воронежского технологического института в городе Ленинграде с наступающим Новым годом! Зам. директора института, профессор В. СМИРНОВ» [11].

Весь 1960 год продолжается перебазирование вуза в Воронеж. Идет строительство нового учебного корпуса, дома для профессорско-преподавательского состава.

Когда институт полностью перебазировался в Воронеж, в нем обучалось более 3000 студентов, профессорско-преподавательский состав составлял 9 профессоров, докторов наук, 42 доцента, кандидата наук, 25 старших преподавателей, 93 преподавателя и ассистента. В 1963 г. ректором ВТИ назначен доцент Б.И. Куцев, возглавлявший вуз до 1986 г. [12].

Студенты и преподаватели ВТИ участвовали во всех актуальных проектах страны. Так, был организован первый целинный студенческий строительный отряд – «Огни в степи», участвовавший в строительстве совхозов в Западном Казахстане. Пять его бойцов были награждены медалями «За освоение целинных и залежных земель» [13]. Ректор Б.И. Куцев выстраивал работу вуза так, чтобы несколько лет учебы были наполнены для студентов настоящей жизнью, а не только учебной деятельностью. Именно потому активно ведется в ВТИ воспитательная деятельность на самых разных направлениях. Организован, например, институтский «КВН». Проведены конкурсы «КВН» между факультетами. По местному телевидению транслировалось выступление команды «КВН» ВТИ в матче с командой ВПТИ. В 1969 г. студенческому драматическому коллективу ВТИ присвоено звание Народного театра. Открыт спортивно-оздоровительный лагерь на реке Битюг Аннинского района. В 1974 г. по итогам социалистического соревнования вузов РСФСР ВТИ занял третье место.

За годы работы вуз вырос в крупный научный и учебный центр, и Приказом Госкомитета РФ по высшему образованию от 23 июня 1994 года № 615 «О переименовании высших учебных заведений» Воронежский технологический институт получил новый статус и переименован в Воронежскую технологическую академию.

К началу XXI века (в 2001 г.) в ходе работы Государственной инспекции по аттестации и Управления по лицензированию, аттестации и аккредитации учебных заведений России при Минобрнауки РФ академии подтверждено право ведения образовательной деятельности по 4 программам среднего, 23 высшего, 23 послевузовского и 4 – дополнительного профессионального образования сроком на 5 лет [14]. Ректором вуза в эти годы был профессор В.К. Битюков.

Вуз не изменил своим традициям. В академии принят «Комплексный план воспитания студентов Воронежской государственной технологической академии на весь период обучения», автор: профессор истории, ветеран Великой Отечественной войны А.С. Паневин.

По результатам рейтинга вузов ВГТА в 2004 г. заняла место с 52-го по 64-е из 174 вузов России. В академии работают около 500 человек профессорско-преподавательского состава, из них ученые степени и звания имеют 63 %, в том числе более 80 докторов наук, профессоров и 280 кандидатов наук, доцентов.

В 2007 г. в ВГТА впервые проводятся выборы ректора на альтернативной основе. Им стал профессор Е.Д. Чертов. Ректор ВГТА профессор Е.Д. Чертов в 2010 г. избран депутатом Воронежской областной Думы и стал председателем комитета по образованию и молодежной политике.

В 2010 г. ВГТА отмечал свое 80-летие. В подготовке сценариев мероприятий празднования юбилея активное участие принял созданный в 1995 г. деканат гуманитарного образования и воспитания, деканом которого была профессор, заведующая кафедрой истории и политологии, историк Г.А. Быковская. На Адмиралтейской площади Воронежа состоялся концерт студенческой самодеятельности, показал спектакль-мюзикл Народный театр, ставший ранее лауреатом IX Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне», проходившего в Москве. Продемонстрировали «исторические» бои члены военно-исторического клуба реконструкторов «Святояр», созданного при ВГТА и активно участвовавшего во всех мероприятиях деканата ФГОиВ. На проспекте Революции также состоялся концерт, восторженно встреченный жителями города.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2011 году статус вуза вновь изменился. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2011 г. № 2419 Воронежская государственная технологическая академия переименована в Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ). ВГУИТ и сегодня остается одним из крупнейших вузов страны. В 2025 году вуз празднует свое 95-летие. Он прошел долгий и славный путь от факультета до университета. За это время подготовлено более 50 тысяч инженеров, химиков, технологов и экономистов, менеджеров, техников для предприятий России и зарубежья. Сегодня ВГУИТ многопрофильный учебно-научный и производственный комплекс, в составе которого 6 выпускающих факультетов. Четыре его образовательные программы вошли в список «Лучшие образовательные программы инновационной России». Вуз не раз становился дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Партнерами ВГУИТ являются такие крупные компании как холдинг «Молвест», пивоваренная компания «Балтика», «Воронежросагро», ООО «Сибур», кондитерское объединение «Славянка», Воронежская кондитерская фабрика, Эконива, группа компаний «ЭФКО» и др. ВГУИТ по-прежнему остается уникальным для страны, незаменимым для региона и первым в рейтинге пищевых вузов России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Паневин А.С. Воронежская государственная технологическая академия: история и современность. Воронеж: ВГТА, 2010. 420 с.

Паневин А.С. Великая Отечественная война в истории Воронежского края: учеб. пособие. Воронеж: ВГТА, 2004. 128 с.

Выпускники ВГУИТ 1941. Музей Воронежского государственного университета инженерных технологий. Фонд 1. Описание 1. Ед. хран. 10 (Инв. Номер 5).

Быковская Г.А. Воронежская "Катюша" оружие Великой победы. История науки и техники. 2006. Номер 5. С. 14-16.

Дневник Л.В. Смирнова. Музей Воронежского государственного университета инженерных технологий. Фонд 2. Описание 1. Ед. хран. 23 (Инв. Номер 17).

Быковская Г.А. ВГУИТ: страницы военной истории. Материалы XIII отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ. Воронеж: ВГУИТ, 2015. С. 5.

Фотографии и письма периода Великой Отечественной войны. Музей Воронежского государственного университета инженерных технологий. Фонд 1. Описание 1. Ед. хран. 20 (инв. Номер 137).

ВГУИТ в Бийске: фотографии и материалы. Музей Воронежского государственного университета инженерных технологий. Фонд 1. Описание 1. Ед. хран. 35. (Инв. Номер 216).

Шатилов Г.А. Воронежский государственный университет инженерных технологий: хронология успеха: Воронеж. гос. ун-т инж. технол. Воронеж: ВГУИТ, 2015. 39 с.

Паневин А.С. Воронежская государственная технологическая академия. 70 лет: от факультета к академии. Воронеж : ВГТА, 2000. 452 с.

Фотографии и письма периода 50-х годов (ЛТИПП). Музей Воронежского государственного университета инженерных технологий. Фонд 1. Описание 4. Ед. хран. 63 (Инв. Номер 34).

Кущев Б.И. Воронежский технологический институт. 50 лет: Очерк истории. Воронеж. 1983. 144 с.

Рождены жизнью – проверены временем!.. К 50-летию студенческих отрядов Воронежской области (1964-2014). Воронеж: Кварта, 2014. 256 с.

Битюков В.К. Воронежский технологический институт 60 лет. Воронеж: Изд-во "Коммуна", 1990. 32 с.

Чертов Е.Д. Воронежский государственный университет инженерных технологий - востребованность, гарантии, уверенность, инновации, традиции. Воронеж : ВГУИТ, 2015. 341 с.

INNOVATIVE UNIVERSITY: HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT (TO THE 95-TH ANNIVERSARY OF VGUI)

Bykovskaya, Galina Alekseevna¹

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy and History, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolution Prospect, Voronezh, Russia, E-mail: kaf 15_vrn@mail.ru

Abstract

The article presents the history of one of the oldest universities in Russia: Voronezh Institute of Chemical Technology (nowadays VGUI). It characterizes the events connected with the names of graduates and teachers of the university. The analysis of the problems of war and peace is built on the basis of determining the priority vectors of historical development of such a large Russian university as Voronezh State University of Engineering Technologies (during WWII - VKHTI). The data on scientific and technical programs that contributed to both military and technical support of victory over fascism during the war and peaceful development of the country are given.

Keywords: institute, achievements, results, historical memory, student, country.

REFERENCE LIST

Panevin A.S. Voronezhskaya gosudarstvennaya tekhnologicheskaya akademiya: istoriya i sovremennost'. Voronezh: VGTA, 2010. 420 s.

Panevin A.S. Velikaya Otechestvennaya vojna v istorii Voronezhskogo kraja: ucheb. posobie. Voronezh: VGTA, 2004. 128 s.

Vypuskniki VGUI 1941. Muzej Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tekhnologij. Fond 1. Opis' 1. Ed. hran. 10 (Inv. Nomer 5).

Bykovskaya G.A. Voronezhskaya "Katyusha" oruzhie Velikoj pobedy. Istoriya nauki i tekhniki. 2006. Nomer 5. S. 14-16.

Dnevnik L.V. Smirnova. Muzej Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tekhnologij. Fond 2. Opis' 1. Ed. hran. 23 (Inv. Nomer 17).

Bykovskaya G.A. VGUI: stranicy voennoj istorii. Materialy XIII otchetnoj nauchnoj konferencii prepodavatelej i nauchnyh sotrudnikov VGUI. Voronezh: VGUI, 2015. S. 5.

Fotografii i pis'ma perioda Velikoj Otechestvennoj vojny. Muzej Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tekhnologij. Fond 1. Opis' 1. Ed. hran. 20 (inv. Nomer 137).

VGUI v Biske: fotografii i materialy. Muzej Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tekhnologij. Fond 1. Opis' 1. Ed. hran. 35. (Inv. Nomer 216).

Shatilov G.A. Voronezhskij gosudarstvennyj universitet inzhenernyh tekhnologij: hronologiya uspekha: Voronezh. gos. un-t inzh. tekhnol. Voronezh: VGUIT, 2015. 39 s.

Panevin A.S. Voronezhskaya gosudarstvennaya tekhnologicheskaya akademiya. 70 let: ot fakul'teta k akademii. Voronezh : VGTA, 2000. 452 s.

Fotografii i pis'ma perioda 50-h godov (LTIPP). Muzej Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tekhnologij. Fond 1. Opis' 4. Ed. hran. 63 (Inv. Nomer 34).

Kushchev B.I. Voronezhskij tekhnologicheskij institut. 50 let: Ocherk istorii. Voronezh. 1983. 144 s.

Rozhdeny zhizn'yu – provereny vremenem!.. K 50-letiyu studencheskih otryadov Voronezhskoj oblasti (1964-2014). Voronezh: Kvarta, 2014. 256 s.

Bitjukov V.K. Voronezhskij tekhnologicheskij institut 60 let. Voronezh: Izd-vo "Kommuna", 1990. 32 s.

Chertov E.D. Voronezhskij gosudarstvennyj universitet inzhenernyh tekhnologij - vostrebovannost', garantii, uverennost', innovacii, tradicii. Voronezh : VGUIT, 2015. 341 s.